

Ірина Трубавіна

доктор педагогічних наук, професор, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Харків, Україна

Олександр Чередниченко

кандидат економічних наук, доцент, професор Інституту підготовки юридичних кадрів Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Харків, Україна

Кирило Недря

кандидат історичних наук, доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського університету внутрішніх справ, Дніпро, Україна

ДО ПИТАННЯ ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ЗМІСТУ ЕТИЧНИХ КОДЕКСІВ НАУКОВЦІВ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ З ОГЛЯДУ КУРСУ НА ЄВРОІНТЕГРАЦІЮ

Анотація. Стаття розкриває структуру і теоретичні основи етичних кодексів науковців України в контексті євроінтеграції і європейських цінностей. Наукову новизну статті складають визначені наукові підходи до складання етичних кодексів закладів вищої освіти України, її структура.

Ключові слова: етичний кодекс науковця, зміст і структура етичного кодексу, європейські цінності, наукові підходи, етичні стандарти поведінки.

Abstract. The article reveals the structure and theoretical foundations of ethical codes of Ukrainian scientists in the context of European integration and European values. The scientific novelty of the article consists of certain scientific approaches to the compilation of ethical codes of higher education institutions of Ukraine, its structure.

Keywords: scientist's code of ethics, content and structure of the code of ethics, European values, scientific approaches, ethical standards of behavior.

Постановка проблеми та її актуальність в загальному вигляді та зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями. Етичні кодекси – різновид контролю за поведінкою фахівців в різних сферах (Національне агентство України з питань державної служби, 2016; Верховна Рада України, 2015, 2019, 2020; Вища Атестаційна Комісія України, 2011; Трубавіна, 2019, 2016). У світі і Європі вони існують і в ЗВО. Вони потрібні, бо підвищують довіру і авторитет наукової спільноти певного закладу освіти, висвітлюють цінності і правила поведінки цього ЗВО для співробітників, які не прописані в законодавстві, цінності поведінки в науці в цілому, співробітників в університеті і в суспільстві (Верховна Рада України, 2015; Вища Атестаційна Комісія України, 2011; Трубавіна, 1999, 2016). Водночас, сьогодні не існують вимог до етичних кодексів науковців

як на державній службі чи до посадових осіб органів місцевого самоврядування, є певні рекомендації, законодавство, кожен ЗВО розробляє свій такий етичний кодекс для працівників.

Аналіз основних досліджень і публікацій. Як свідчать проведені дослідження з проблеми, кодекс етики – це перелік уніфікованих норм правильної, належної, доречної поведінки для наукової спільноти університету (аспірантів, докторантів, професорсько-викладацького складу, студентів, адміністрації закладу вищої освіти), якими вони зобов'язані керуватися під час виконання своїх службових обов'язків і реалізації прав та які сприяють запобіганню неетичної поведінки. Кодекс регулює свідомість, поведінку та професійну діяльність членів наукової спільноти університету (Вища Атестаційна Комісія України, 2011; Трубавіна, 1999). Його об'єктом є етичні аспекти практичного здійснення наукової діяльності. Предметом кодексу етики є етичні цінності, принципи, правила і стандарти поведінки, ставлення до наукової діяльності, умови її здійснення в сфері науки (Трубавіна, 2016).

Враховуючи це, **метою** статті є визначення теоретичних засад в контексті євроінтеграції для уточнення вимог до таких кодексів.

Виклад основного матеріалу. Курс на євроінтеграцію передбачає дотримання європейських цінностей, які прописані в додатку до Угоди про асоціацію. Це повага до: демократичних принципів; верховенства права; доброго врядування (good governance); прав людини і основоположних свобод, включно з правами осіб, які належать до національних меншин; різноманітності; людської гідності. Зазначимо, що етичні кодекси розробляються на базі чинного законодавства про освіту (Верховна Рада України, 2015, 2019, 2020, 2023).

Враховуючи це, кодекс повинен мати чіткі теоретико-методологічні засади:

1) аксіологічний підхід, за яким цінності є регуляторами поведінки, політики, законодавства, відбиваються в правових і моральних нормах, тобто законах, нормативних документах і етичних кодексах;

2) діяльнісний підхід, за яким всі слова треба підкріплювати діями для формування звички поведінки відповідно до цінностей і норм, отже, етичний кодекс повинен мати як перелік цінностей і норм поведінки в різних професійних ситуаціях, так і стандарти поведінки в цих ситуаціях, наприклад, при спілкуванні з підлеглими, колегами з інших країн і закладів освіти, питання подарунків, гостинності в контексті корупції і надання привілеїв тощо;

3) компетентнісний підхід, який прописаний в нашому законодавстві про освіту і прийнятий за основу в ЗВО країн ЄС, за яким загальні і професійні компетентності повинні мати етичну основу у вигляді цінностей.

Таким чином, зміст етичного кодексу повинен містити таку структуру: вступ з актуальністю і призначенням кодексу, цінності і норми поведінки, стандарти етичної

поведінки, вимоги до поведінки в різних професійних ситуаціях. Прикладом такого кодексу є варіант кодексу наукової спільноти ХНПУ імені Г. С. Сковороди, інших ЗВО України (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, 2018; Вчена рада Західноукраїнського національного університету, 2020).

Висновки. Етичні кодекси науковців з огляду на цінності ЄС, є необхідними регуляторами поведінки в наукових спільнотах, засобом контролю поведінки науково-педагогічних працівників як задля іміджу ЗВО, так і задля курсу на євроінтеграцію, успішної академічної мобільності і співпраці з науковцями з різних країн. Вони повинні спиратися на наукові підходи, які визначені в нормативних документах: аксіологічний, діяльнісний, компетентнісний, включати до себе вступ, цінності і норми поведінки, стандарти поведінки.

Перспективами подальших досліджень є визначення особливостей етичних кодексів в різних наукових сферах – біології, фізиці, літературі, мистецтві тощо.

Список використаних джерел

- Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя. (2018). *Етичний кодекс Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Проект.*
[http://www.ndu.edu.ua/storage/2018/etichniy%20 kodex.pdf](http://www.ndu.edu.ua/storage/2018/etichniy%20kodex.pdf)
- Національне агентство України з питань державної служби. (2016). *Про затвердження Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування: Наказ Національного агентства України з питань державної служби від 05.08.2016 № 158.*
<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1203-16>
- Верховна Рада України. (2019). *Про вищу освіту: Закон України від 01.01.2019 №1556-18.*
<https://zakon.help/law/1556-VII/edition01.01.2019/>
- Верховна Рада України. (2020). *Про запобігання корупції: Закон України від 02.01.2020 № 49.*
<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18>
- Верховна Рада України. (2015). *Про правила етичної поведінки: Закон України від 26.04.2015 № 14.*
<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4722-17>
- Вчена рада Західноукраїнського національного університету. (2020). *Етичний кодекс Західноукраїнського національного університету.*
https://www.wunu.edu.ua/pdf/academ_dob/etichnij-kodeks.pdf
- Вища атестаційна комісія України. (2011). *Етичний кодекс ученого України. Бюлетень ВАК України, 11.*
<http://iepor.org.ua/rules/codex.html>
- Верховна Рада України. (2023). *Про освіту: Закон України № 2145-VIII (редакція від 01.01.2023).*
<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19>
- Трубавіна І. М. (1999). *Етика державного службовця.* ХФ УАДУ при Президентові України.
- Трубавіна, І. М. (2016). *Про розробку проекту кодексу етики для міського голови, секретаря та депутатів міської ради. Сучасні тенденції міжнародних відносин: політика, економіка, право. Зб. наук. праць VI щорічної міжнародної науково-практичної конференції.* Львівський національний університет імені Івана Франка.